

O‘zbekistonda zo‘ravonlikka qarshi kurash

ORTIQOVA GULAZZAMXON ANVAROVNA

ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHAR 54-IDUM PSIXOLOGI

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda gender tenglik sohasini takomillashtirish jahon tajribasining chuqur tahlili asosida o‘rganilib, uni mahalliy sharoitlarimizga moslashtirgan holda samarali tatbiq etishning ahamiyati, shuningdek amalga oshirilayotgan ishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: qonunlar, huquqlar kafolati, yordam tizimi.

Abstract. The article examines the improvement of the field of gender equality in Uzbekistan based on an in-depth analysis of the world experience, the importance of its effective implementation, adapting it to our local conditions, as well as the ongoing work is highlighted.

Key words: laws, guarantee of rights, support system.

Аннотация. В статье рассматривается совершенствование сферы гендерного равенства в Узбекистане на основе глубокого анализа мирового опыта, подчеркивается важность его эффективной реализации, адаптации к нашим местным условиям, а также проводимая работа.

Ключевые слова: законы, гарантии прав, система поддержки.

Har qanday rivojlanayotgan mamlakat, yetakchilar qatoriga qo‘shilishni maqsad qilib olgan ekan, xalqaro demokratik hamjamiyat tomonidan o‘rnatilgan ma’lum standartlarga rioya qilishi, o‘z qonunchiligi va taraqqiyot dasturlarini ham ularga moslashi zarur bo‘ladi. Shu ma’noda Yangi O‘zbekiston qurilishining ilk

kunlaridayoq, ya'ni besh yil avval, gender tenglikka erishish haqiqiy demokratik qadriyatlarning ajralmas qismi sifatida eng ustuvor maqsadlarimiz qatoriga qo'yildi va bu jihat mamlakatimizning yangi taraqqiyot yo'lini belgilab bergan barcha dasturiy hujjatlarga ham kiritildi. Agar avvallari bu yo'nalish "milliy mentalitet" kabi bahonalar bilan to'sib qo'yilgan bo'lsa, Yangi O'zbekistonda bunday sun'iy vaj-korsonlardan butunlay voz kechildi. Zero, hatto eng konservativ jamiyatlar ham gender tenglikning zaruratini tan olayotgan bugungi kunda bu omil taraqqiyotimiz, shu jumladan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishimizning zaruriy shartiga aylandi. Bunda xotin-qizlarga nisbatan kuch ishlatish, ayniqsa oiladagi zo'ravonlikni bartaraf etish eng muhim vazifalar qatoriga qo'yildi. Zero, xalqaro huquq ham davlatlarga bu borada aniq majburiyatlar yuklaydi.

Jumladan, joriy yilning o'zida mamlakatimizda oiladagi zo'ravonlikning oldini olish tizimini takomillashtirish bo'yicha 8 ta normativ huquqiy hujjat (2 ta qonun, 1 ta O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori va 5 ta Hukumat qarori) qabul qilindi. Xususan, "Og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan xotin-qizlar huquqlari kafolatlarini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni davlat rahbarining 2021-yil 19-maydagi tegishli qarori ijrosi yuzasidan ishlab chiqildi. Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi, "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi va "Aholini ro'yxatga olish to'g'risida"gi qonunlariga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritildi. Mohiyatan ushbu qonun 2019-yilda "Xotin-

qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilish bilan asos solingan me‘yoriy huquqiy bazani tubdan takomillashtirishga xizmat qiladi. Ushbu qonun xotin-qizlarni zo‘ravonlikdan himoya qilishga jalb etilgan tuzilma va idoralarning vazifalarini aniqlashtirib, ularning o‘zaro muvofiqlashgan faoliyatini takomillashtirishga zamin hozirladi. Unda nazarda tutilgan eng muhim o‘zgarishlardan biri – bu fuqarolar yig‘inlarining vakolatlari kengaytirilishi bo‘ldi. Jumladan, unga ko‘ra, fuqarolar yig‘inining tazyiq va zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir chora-tadbirlarni belgilashi, shuningdek mazkur faktlar to‘g‘risida tegishli ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlari hamda ichki ishlar organlarini zudlik bilan xabardor qilishi nazarda tutilgan. Bu juda muhim, chunki ayollarga nisbatan zo‘ravonlik holatlari ko‘proq oilada qayd etiladi, oila esa mahallaning bir qismi. Hattoki taraqqiyot har soniyada ilgari lab borayotgan 21 asrda ham o‘zbek jamiyatida mahallaning roli oshsa oshdiki, lekin o‘z ta’sir kuchini yo‘qotgani yo‘q. Qolaversa, zo‘ravonlikka qo‘l urgan shaxs va bunday holatlar qayd etilgan oila, hattoki ularning ajdodlari haqida aynan mahalla fuqarolar yig‘inlarida ishonchli ma’lumotlar bo‘ladi. Kezi kelganda hattoki huquq-tartibot organlarining choralaridan ko‘ra mahalla ahlining munosabati zo‘ravon xulqini o‘zgartiruvchi asosiy omil bo‘lishi mumkin. Shu jihatdan tegishli normalarning yangi qonunga kiritilishi ayollarga nisbatan oiladagi zo‘ravonlikni bartaraf etish borasidagi sa’y-harakatlarning ta’sirchanligini oshiradi.

Sohadagi yangi tuzilmalar – tegishli qonunchilikka rioya qilish va belgilangan vazifalarni amalga oshirishning ishonchli vositasi

Gender tenglikni ta'minlashga nisbatan hozirda mamlakatimizda qo'llanilayotgan yangi yondashuvning o'ziga xos jihati institutsionalizatsiya jarayonining jadallashuvi bilan bog'liq. Bu bejiz emas, chunki bu o'rinda gender sohasida aniq vazifalar yuklatilgan yangi tuzilmalarni shakllantirish barqaror faoliyat yurituvchi va o'z oldiga qo'yilgan muhim maqsadlarni og'ishmay, izchil amalga oshiruvchi institutlarning butun bir yaxlit tizimga birlashishiga olib keladi. Shu jihatdan mamlakatimizda so'nggi besh yilda O'zbekiston Respublikasi Gender komissiyasi, parlament yuqori palatasi huzurida tegishli qo'mitaning tashkil etilishi, qolaversa, Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tuzilishi sohada olib borilayotgan ishlarning samaradorligini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda aynan shu tuzilmalarning natijaga yo'naltirilgan faoliyati tufayli qonunchilikni takomillashtirishdan tortib, barcha sohalarda ayollarni qo'llab-quvvatlash, va eng asosiysi – zo'ravonlikdan himoya qilish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Jumladan, Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tomonidan joriy yilning aprel oyida oilada zo'ravonlikni oldiniolish va oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlarga amaliy ko'mak ko'rsatish yuzasidan "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Uning ijrosini ta'minlash maqsadida Bosh prokuror o'rinbosari rahbarligida vakolatli davlat idoralari rahbarlari darajasidagi Ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yildi. Kengash bilan hamkorlikda Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklari tomonidan "Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchilarga tibbiy ruhiy yordam ko'rsatish bo'yicha" o'quv qo'llanma yaratildi, Adliya

vazirligi tomonidan xotin-qizlarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish bo'yicha maxsus onlayn kurslar ishlab chiqildi va "kurslar.huquqiportal.uz" elektron platformasiga joylashtirildi. Bu – aynan hozirda qilinayotgan ishlarning ro'yxati va uni hali uzoq davom ettirishimiz mumkin. Muhimi – ularning har biri kundalik hayotimizda xotin-qizlar maqomining o'zgarayotgani, o'ziga bo'lgan ishonchi ortayotgani bilan ahamiyatli.

Himoya orderi oiladagi zo'ravonlikning oldini olish vositasi sifatida

Shu o'rinda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan amaliy mexanizm haqida to'xtalsak. Mamlakatimizda himoya orderi joriy qilinganida bizda bundan hech kim foydalanmasa kerak deb o'ylaganlar ko'pchilikni tashkil qilgandi. Chunki o'zbek ayollari o'z muammolarini uydan nariga chiqarishni istamasliklari hammaga ma'lum. Bundan tashqari, ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi ta'sirli mexanizmlar ham yo'q edi.

Raqamlarga e'tibor qaratsak, 2020-yilda 14 ming 774 nafar ayolga himoya orderi berilgan bo'lsa, 2021-yilning 10 oyida esa 32 ming 154 nafar ayol bunday orderdan foydalandi va o'z huquqlarini himoya qildi.

Himoya orderidan foydalangan ayollar sonining oshishi muammolar ko'payganligini anglatmaydi. Aksincha, bu jamiyatimizda ayollar orasida huquqiy madaniyatning oshib borayotgani va joylarda profilaktika inspektorlari samarali

faoliyat yuritayotganidan darak beradi. Galdagi vazifa – bu mexanizmning yanada samarali ishlashini ta’minlash.

Xalqaro miqyosdagi hamkorlik

Shunisi e’tiborliki, mamlakatimiz BMTning shartnoma organlari, BMT Xotin-qizlar tuzilmasi, BMT Taraqqiyot dasturi va BMTning Aholishunoslik jamg’armasi bilan gender mavzusidagi bir qator masalalar, shu jumladan, gender zo’ravonlikka qarshi kurashish bo’yicha faol hamkorlik qilib kelmoqda.

Joriy yilning iyun-iyul oylarida O‘zbekiston “Tenglik avlodi” global Parij forumida faol ishtirok etdi. Unda biz qabul qilgan majburiyatlardan biri – gender zo’ravonlikka barham berishga qaratilgan, majburiyatlarning yana 2 tasi – reproduktiv salomatlik va xotin-qizlarning iqtisodiy huquqlarini kengaytirishdan iborat.

“Tenglik avlodi” global forumi doirasida o‘tkazilgan “Dunyo yog‘dusi” grantlar tanlovida O‘zbekistondan 4 ta NNT (“Nihol”, “Qalb nuri” (Jizzax), “Istiqbolli avlod” (Xorazm), “Fuqarolik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash markazi” (Farg‘ona)) grant sohibi bo‘ldi. Hozirgi kunda mazkur NNTlar xotin-qizlarni zo’ravonlikdan himoya qilish bo’yicha manzilli ishlar olib bormoqda.

Xorijda qanday?

Albatta, har qanday sohani takomillashtirishda xorijiy tajribani o‘rganish va uni mahalliy sharoitlarimizga moslashtirgan holda samarali tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Gender tenglik ham bundan mustasno emas.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha xotin-qizlar umumiy sonidan 35 foizi, ya’ni har uchinchisi zo‘ravonlikka duch kelmoqda. Bu degani, ushbu muammo jahondagi hech bir mamlakatni chetlab o‘tmagan, u xoh rivojlangan, xoh rivojlanayotgan yoki uchinchi dunyo davlati bo‘lsa ham. Shunga yarasha, bu muammoni bartaraf etish yo‘nalishida ko‘pgina mamlakatlar o‘ziga xos tajriba to‘plaganlar. Bunda asosiy tamoyil – davlat va nodavlat tuzilmalarining jamoatchilik bilan doimiy aloqada bo‘lishidan iborat. Chunki zo‘ravonlik, har qanday jinoyat kabi, ogohlik va shaffoflikdan “qo‘rqadi”, zo‘ravonning xatti-harakatlari jamiyat tomonidan qoralanishi esa uni to‘xtatishning eng samarali yo‘li. Shu jihatdan O‘zbekiston ham turli mutasaddi tuzilmalar va jamoat tashkilotlar hamda keng jamoatchilikning bu yo‘nalishdagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash borasidagi xorijiy tajribasidan foydalanmoqda. Bu ayniqsa tegishli yo‘nalishda qabul qilinayotgan me’yoriy-huquqiy hujjatlarning ustida ishlashda yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Shuningdek, xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish yo‘nalishida ham yangi tajribalar qo‘llanilmoqda. Bu ham juda muhim, chunki xuddi o‘sha himoya orderi yoki boshqa imkoniyatlardan foydalanish uchun ham zo‘ravonlikka duch kelayotgan xotin-qizlar ular haqida bilishlari lozim. Shundagina ular o‘z huquqlarini ro‘yobga chiqara oladilar.

Ayollarni reabilitatsiya qilish markazlari – ilg‘or xorijiy tajribaning mamlakatimiz amaliyotiga integratsiya qilinishiga misol

2018-yildan boshlab bizning hayotimizga “shelter” tushunchasi kirib keldi. Bu atama avval boshida Zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga nisbatan qo‘llaniladi. Hozirda ular Ayollarni reabilitatsiya qilish markazlari deb yuritilmoqda. Prezidentimizning 2021-yil 19-maydagi “Zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori zo‘ravonlikka uchragan ayollarga yordam tizimini yaratish, oilaviy-maishiy zo‘ravonlikning oldini olish va uning mudhish oqibatlariga barham berishga qaratilganligi bilan ahamiyatli. Uning asosida Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi huzurida 29 ta shunday markazlar tashkil etildi. Shu paytgacha reabilitatsiya markazlari NNT tarzida faoliyat yuritib kelgan bo‘lsa, endilikda ularning faoliyati to‘liq davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Bu esa, tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan, o‘z joniga suiqasd qilgan yoki qasd qilishga moyil bo‘lgan shaxslar bilan ishlash sifat jihatdan yangi darajaga olib chiqiladi, degan so‘z.

Shu o‘rinda statistikaga murojaat qilaylik. 2021-yilning 10 oyida “Zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markaz”lariga 7226 nafar fuqarolar murojaat qilgan. Murojaat etgan shaxslarning 6515 nafari ayollar, 272 nafari ularning farzandlaridir. Murojaat qilganlarga markazlar tomonidan 2784 nafariga huquqiy, 3323 nafariga psixologik, 75 nafariga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish, 165 nafariga tibbiyot muassasaga yuborish, 861

nafariga boshqa masalalarda ko‘maklashildi va amaliy yordam ko‘rsatildi, 172 nafariga himoya orderini olib berishda amaliy yordam ko‘rsatildi. Demak, hozirda har bir viloyatda faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bunday markazlar zo‘ravonlikka duch kelgan xotin-qizlarga shoshilinch amaliy yordam ko‘rsatish, demakki, ruhiy va jismoniy salomatligini, ayrim hollarda hatto hayotini saqlab qolishga xizmat qilmoqda. Aslini olganda bir qarashda olamshumul ko‘rinmagan bu holat gender tenglikni ta‘minlash sohasida olib borilayotgan ishlarimizning katta natijasi. Chunki aynan shu markazlarning samarali faoliyati endilikda ko‘plab jabrdiydalarga shunchaki yordam ko‘rsatish emas, balki ularning hayotini tubdan yaxshi tomonga o‘zgartirishni ta‘minlaydi. Chunki ularda ayollar nafaqat ko‘mak oladi, balki yangi bilimlar, hattoki kasblarni o‘zlashtirish yoki o‘z biznesini boshlash imkoniga ega bo‘ladilar. Shu jihatdan ushbu tizimni rivojlantirish va takomillashtirish zo‘ravonlikka qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. World Health Organization.
2. United Nations Economic and Social Affairs (2015). The World’s Women 2015, Trends and Statistics, p. 159.
3. Ismailova, Z., Ismaylova, R., Saydivaliev, K., & Tuychieva, G. (2021). Development of gender entrepreneurship. In E3S Web of Conferences (Vol. 284, p.

11020). EDP Sciences.

4. Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Peace Research Institute Oslo. (2021). Women, Peace, and Security Index 2021/22: Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women. Washington, DC: GIWPS and PRIO.